

Document name	Frequently Asked Questions on FAIR and other Research Data Management topics Veelgestelde vragen over FAIR en andere research data management onderwerpen
Audience	Researchers Research support staff
Status	Published on the website <ul style="list-style-type: none"> - https://dans.knaw.nl/en/training-faq/ (EN) - https://dans.knaw.nl/nl/training-faq/ (NL) Not published on zenodo
Original creators	Pascal Flohr, Maaïke Verburg Contributions by René van Horik, Marjan Grootveld, Emilie Kraaikamp
Version	1.0

Version History

Version	Date	Contributors	Description
0.5	28.12.2023	Pascal Flohr	First draft ready for review
0.9	02.02.2024	Pascal Flohr, Maaïke Verburg, René van Horik, Marjan Grootveld, Emilie Kraaikamp	Review done and incorporated
1.0	08.03.2024	Samantha Willemsen, Pascal Flohr, Maaïke Verburg	First version published on the website

English version

During our training events, we often discuss with the audience, consisting of data stewards and other research supporters, what sort of information researchers need. Specifically, during a 2023 training course on FAIR organised by the [DCC-PO](#), we gathered frequently asked questions about FAIR data. Below, you can find a selection of these questions, accompanied by answers and sources for further information. If you have a question regarding research data management, FAIR data, or open science, please contact us at training@dans.knaw.nl - perhaps your question will be the next to appear below!

If you have questions that are more specifically related to the DANS Data Stations, have a look here: <https://dans.knaw.nl/en/faq/>.

What is FAIR and why should I implement it?

The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship are a set of guidelines that you can follow to ultimately make your data better reusable by others.

- **F - Findable:** ensuring both humans and machines are able to find your data
- **A - Accessible:** clarifying how humans and machines can gain access to your data
- **I - Interoperable:** aligning your data with other data available in the community by using the same language and establishing connections
- **R - Reusable:** allowing others to reuse your data by describing and licensing your data clearly

Being able to find and reuse data on a large scale benefits science as a whole ecosystem, and can prevent costly duplicate efforts. Making your data FAIR can help it reach a broader audience and increase its impact.

Further information:

- Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Sci Data* 3, 160018 (2016).
<https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>
- FAIR-Aware: <https://fairaware.dans.knaw.nl/>
- FAIR is not exclusive to data, there are also FAIR principles for research software: Barker, M., Chue Hong, N.P., Katz, D.S. et al. Introducing the FAIR Principles for research software. *Sci Data* 9, 622 (2022).
<https://doi.org/10.1038/s41597-022-01710-x>

Can my data be FAIR?

FAIR is not an all-or-nothing principle, so your data can be incrementally more or less FAIR based on different practices that you implement. From the original FAIR principles, various different interpretations of metrics and practices have been defined that can help you figure out what steps you can take to increase the FAIRness of your data. Many elements of FAIR are discussed in the other FAQs. You can also use a tool to assess the FAIRness of your data, as a starting point to identifying ways to improve it. See <https://fairassist.org/#/> for an overview of tools you can use to assess the FAIRness of your data.

What is the difference between FAIR data and Open data?

Data being FAIR is not the same as data being open. Your data can be restricted or closed access, while still being considerably FAIR. The 'A' in FAIR stands for accessible, but the principle does not dictate that data should be openly accessible, only that it should be clearly communicated what the level of accessibility is. If your data is not openly accessible, it is important that you clearly state what the conditions of access and reuse are (for example, you may provide access upon request, after confirming the purpose of the reuse or the role of the requester). You can do this by providing a data availability statement or data access protocol, and specifying a licence for the data.

Data Management Plans (DMPs)

Why do I have to have a DMP?

Most funders and many institutions now require a DMP for each research project. The idea behind this is to make research transparent, replicable, and as open as possible. By writing a DMP before the start of a project, and by keeping this up-to-date throughout, you are thinking ahead about how to manage and share your research data. By putting effort into the DMP, less effort is subsequently required to manage the data effectively throughout the project. A good DMP can also reduce the risk of data loss or other threats that can negatively impact your data (e.g. obsolescence of software).

Which DMP template should I use?

This depends on what it is for: funders and institutions often have their own templates or guidelines that they want you to adhere to, so the funder and university library website are good first points to check. In Europe, more and more research funders work along [requirements and guidance developed by Science Europe](#). Their document is a good place to start, and while templates and guidelines vary, the main themes identified by Science Europe are part of every template. There are also various DMP tools that you can use and these often have inbuilt templates. Good and free-to-use examples are [Argos](#) and [DMPonline](#). Added advantages are that they support joint writing and that the DMP produced can also be machine-readable.

Further information:

- Science Europe. (2021). Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management - Extended Edition. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4915862>
- Argos: <https://argos.openaire.eu/>.
- DMPonline: <https://dmponline.dcc.ac.uk/>.
- Swedish National Data Service DMP checklist: <https://snd.gu.se/en/manage-data/guides/dmp-checklist>
- Maaïke Verburg & Marjan Grootveld. (2022). FAIR-Aware Additional guidance to the Science Europe DMP assessment rubric. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6088215>.
- Horizon Europe DMP template: <https://enspire.science/wp-content/uploads/2021/09/Horizon-Europe-Data-Management-Plan-Template.pdf>

Are example DMPs available?

Because the information in a DMP differs per research project, institution, discipline, and so on, it is most useful to check out examples of similar projects. You can find public DMPs in Argos and DMPonline, on Zenodo, and, for example, on the DMP Use Case Project website. Your institution may have their own template in which certain aspects are already filled in for you, like how data is shared or backed-up in your institution.

- Public DMPs in Argos: <https://argos.openaire.eu/explore-plans>.
- Public DMPs in DMPonline: https://dmponline.dcc.ac.uk/public_plans.
- DMP Use Case Project: <https://hdl.handle.net/11353/10.1140797>.

Metadata

What is metadata?

Metadata is “data about data”, so data that gives information about other data. It is important in order to discover, find, and reuse data. You can think of *project-level* metadata, like what is the title of the project, what is it about (e.g., keywords), who is involved (e.g., who are the authors of a dataset), who is the funder, and so on. Other important metadata relate to what the dataset contains (e.g., what sort of files), how it was collected, how it was processed, and how it can be accessed and reused (e.g., licences, PIDs such as DOI). There is also metadata on the *data-level*, such as information about the file (data type, format, etc.) and about variables used in the file. Structured metadata can also be machine-readable, and therefore more easily found during catalogue or internet searches.

More information:

- <https://dmeg.cessda.eu/Data-Management-Expert-Guide/2.-Organise-Document/Documentation-and-metadata>
- <https://howtofair.dk/how-to-fair/metadata/>
- <https://fairaware.dans.knaw.nl/> > Additional guidance Q2

What is a metadata standard?

As mentioned briefly under ‘What is metadata?’, there are different types of metadata, and these contain different metadata elements (e.g., ‘title’, ‘author’, etc.). For different purposes or in different disciplines, different combinations of these elements are required. A metadata standard is a subject-specific agreed-on or recommended (‘standard’) group of metadata elements. The metadata standard includes which metadata elements should be used, and can also include rules on the syntax and which controlled vocabularies should be used (per metadata element).

Internationally recognized, and widely used, metadata standards are:

- [Dublin Core](#) terms, for bibliographic information and discovery of other ‘information objects’. The Dublin Core Metadata Element Set contains fifteen basic metadata elements, like ‘Title’, ‘Creator’, ‘Date’, ‘Description’, while the DCMI metadata terms include additional elements.

- [DataCite Metadata Schema](#) for citation and retrieval of datasets. It contains twenty main elements, including for example ‘ Title’, ‘Creator’, ‘Publisher’, ‘Subject’, ‘Language’, ‘Rights’. Many of its elements are similar to Dublin Core.
- [Data Documentation Initiative \(DDI\)](#) for surveys and other observational methods in the social, behavioural, economic, and health sciences.

If you deposit your dataset in a trustworthy repository, the repository will already have metadata standards in place. DANS uses metadata from Dublin Core, DDI, and DataCite, following OpenAIRE guidelines and other community recommendations when deciding which metadata elements to include.

More information:

- <https://dmeg.cessda.eu/Data-Management-Expert-Guide/2.-Organise-Document/Documentation-and-metadata>
- <https://fairaware.dans.knaw.nl/> > Additional guidance Q8
- <https://rdamsc.bath.ac.uk/>

How do I document metadata?

As a researcher, it is good to be aware of the importance and types of metadata, as it does not cost much time to document metadata if you start from the beginning of a project (see ‘What is metadata’ and ‘What is a metadata standard?’). There are metadata templates that help to check if you are collecting all relevant metadata (metadata fields), like [dublincoregenerator](#). The most important thing to consider is whether you are adding all information that would be necessary to find, access, and reuse your data. You can collect your metadata simply in a text file and embed data-level information in the data files (think for example about EXIF information in an image file). To generate machine-readable metadata, you can submit your dataset to a trustworthy data repository (see also ‘Where should I store my data?’) - so there is no need to do this yourself. If you want to, however, it is possible to generate a machine-readable .xml file yourself, for example using the [dublincoregenerator](#) mentioned above.

More information:

- <https://dmeg.cessda.eu/Data-Management-Expert-Guide/2.-Organise-Document/Documentation-and-metadata>

Where and how do I register metadata?

If you deposit your dataset in a repository, like one of the [DANS Data Stations](#), you will be asked to fill out metadata fields. In this way, the metadata elements are connected to your dataset. Always make sure to deposit your data in a repository where you have the option to add metadata, ideally as rich (extensive) as possible. This increases the chance that others will find and reuse the data.

Depending on the repository, the metadata is also indexed (i.e. findable through search engines) or harvested by metadata catalogues. Metadata in the DANS Data Station Archaeology, for example, are also visible in the [ARIADNE Portal](#), while metadata of the DANS Data Station Social Sciences and Humanities can be seen in the [ODISSEI Portal](#).

In some cases you may want to increase the visibility of your output through adding its metadata manually to a register or catalogue. For example, if you deposited training or teaching materials (e.g. slides or exercise templates) into Zenodo, you could then decide that to increase their visibility you want to add the metadata to the [TeSS platform](#), a platform for finding training materials. (NB: while you can add metadata referring to your data in multiple places, you should never deposit your actual data or other materials twice.)

More information:

- https://dans.knaw.nl/en/depositing-data-manual/during-depositing_ds/
- <https://dans.knaw.nl/wp-content/uploads/2022/03/Handleiding-Archeologische-metadata.pdf> (Dutch only)

File formats

What is a file format?

Files are saved in different formats. File formats are standard ways to encode information for storage on a computer. You can see what the file format is based on the file extension (the suffix), like .jpg or .docx.

There are normally multiple options of formats for the same type of file. For example, you can save an image as a JPG, TIFF, PNG, and more. There is a basic distinction between proprietary formats, which are owned by a company or organisation, and non-proprietary or open formats, which are publicly accessible.

Reference and more information:

- <https://howtofair.dk/how-to-fair/file-formats/> (D.B. Deutz, M.C.H. Buss, J. S. Hansen, K. K. Hansen, K.G. Kjellmann, A.V. Larsen, E. Vlachos, K.F. Holmstrand (2020). How to FAIR: a Danish website to guide researchers on making research data more FAIR <https://doi.org/10.5281/zenodo.3712065>)
- <https://fairaware.dans.knaw.nl/> > Additional guidance Q9

What is meant with 'preferred (file) formats'?

Preferred formats are file formats of which an organisation or repository, like DANS, based on international agreements, is confident that they offer the best long-term guarantee in terms of usability, accessibility and sustainability. As a general guideline, these include file formats which are:

- Frequently used
- Have open specifications (i.e. they are non-proprietary)
- Are independent of specific software, developers, or vendors.

It is good to know that in practice it will not always be possible to use a format which adheres to all three of the criteria. For example, a proprietary format may be the one that is most used for a specific purpose in your field, like SPSS .sav files or ESRI shapefiles. In this case,

it is best to store your data both in the proprietary, often used format and in a preferred, open format which has better chances of long-term preservation and accessibility.

More information:

- <https://dans.knaw.nl/en/file-formats/>
- <https://ukdataservice.ac.uk/learning-hub/research-data-management/format-your-data/recommended-formats/>
- Wegwijzer voorkeursformaten <https://www.wegwijzervoorkeursformaten.nl> (mostly in Dutch, for English summary see https://www.wegwijzervoorkeursformaten.nl/index.php/Summary_Guide_to_Prefered_Formats).

Why should I use preferred formats?

We recommend that you use preferred formats because they offer the best long-term guarantee that your data will remain usable, accessible, and sustainable. Proprietary file formats, for example, may require specific software to be opened and this may not remain available. However, there are situations where a proprietary format may be the most common format used in your field, like SPSS .sav files in the social sciences or ESRI shapefiles in archaeology or geography. There are also cases where proprietary formats contain additional information that may be lost upon conversion. In such cases, we recommend that you archive your files in both the proprietary format as well as a preferred format, the latter perhaps not containing most information or in the most usable way at the moment, but having better perspectives in the long term. At least at DANS we will normally accept any file type if there is a good reason for using it - so you are never forced to use preferred formats. Just keep in mind that with non-preferred formats there is no guarantee that the data will remain readable in the long term.

More information:

- <https://dans.knaw.nl/en/file-formats/>
- <https://howtofair.dk/how-to-fair/file-formats/>

Publishing and sharing datasets

My data cannot be understood by someone else, so what would be the point of publishing them?

Firstly, it is important to document your data well so that they can be understood by others. Even if your field is small and not many other people work with, for example, the same instrument in the lab or the same type of data, there will nonetheless be others out there who do and there may be other people in future who will conduct the same type of research or even want to build on yours. In the end, we can guess but cannot anticipate how science will develop and who will be interested in your data in the future. By documenting your data well (what did you do, how did you do it, what do the variables in your files mean?), for example in a readme file, you make the data understandable to others.

Secondly, if you publish your data by depositing them under an open licence in a repository, you do not only make them available to others, but also ensure their long-term preservation. Even if only few others will be able to understand them, at least they are preserved for those that do.

Furthermore, your funder or institution may require that you make your data available in a research data repository. The fact that your research has been done is also useful to know for others, so even if the data are not reused as such, the metadata may give important information to others.

More information:

- <https://howtofair.dk/how-to-fair/documentation/>
- <https://datasupport.researchdata.nl/en/start-the-course/iii-research-phase/data-documentation>
- <https://dmeg.cessda.eu/Data-Management-Expert-Guide/2.-Organise-Document/Documentation-and-metadata>

My data are not useful to others, so why would I make them available for reuse?

Are you very sure that your data are not useful to anyone else? When you started your project, you presumably had a research question you wanted to answer and a reason for wanting to answer it - others may also find the same thing interesting and worthwhile. Moreover, by making your data available, you also ensure that others can see what the conclusions in your journal paper or chapter are based on; in other words, it is important for research integrity. Furthermore, your funder or institution may require that you make your data available in a research data repository.

How do I make sure others can interpret my data?

You can do this by supplying sufficient information, in the form of metadata and data documentation. What does one need to know to understand the data? Think of project-level information, like what was the research about, why was it conducted, and by whom, and of data-level information like what methods were used to measure, process, and analyse the data, and what do the abbreviations and variable names in the data file mean? You can add this information for example as a readme file (see 'What is a readme file?'), including a codebook. Also make sure to add all relevant files to your dataset, not just your data, but also, for example, experimental protocols, the questionnaire that was used to collect the data, or scripts used for analysis.

More information:

- <https://howtofair.dk/how-to-fair/documentation/>
- <https://dmeg.cessda.eu/Data-Management-Expert-Guide/2.-Organise-Document/Documentation-and-metadata>

What is a readme file?

A readme file is a text file in which you provide information about your dataset. It is good practice to add such a file to your dataset. It should contain all relevant information for your

data to be understood and reused, such as information about the methods used, what the data mean (e.g. abbreviations, definitions, units of measurements), and access and reuse information. You can find more details and a good example in the [4TU.Research Data guidelines for creating a README file](#).

More information:

- 4TU.ResearchData (2020), Guidelines for creating a README file, https://data.4tu.nl/s/documents/Guidelines_for_creating_a_README_file.pdf

How do I decide where to publish my data?

We recommend using a research data repository to publish your data. An alternative way is to add your data as supplementary material to a journal article, but in this case you may lose copyright of the data, the data may end up behind a paywall, and are probably not preserved in the long term.

But which research data repository should you choose? Sometimes your funder or institution will require a specific repository. If not, you can follow these recommendations by OpenAIRE:

1. Preferably use a trustworthy (certified), domain repository. A domain-specific repository offers specialist expertise and metadata fields. Especially trustworthy repositories also offer long-term preservation services.
2. Alternatively, use an institutional repository. An institutional repository probably accepts all types of data of any discipline, but they may not curate the data and therefore they may not offer long-term sustainable access to the data. OpenAIRE therefore recommends to only use such a repository if they do offer long-term access.
3. If option 1 and 2 are not available or suitable, you can use a generic, or catch-all, repository, like [Zenodo](#). While you may reach a wide audience, long-term preservation and access is not always guaranteed, and domain-specific metadata are not normally available.
4. Find a repository by searching in [re3data.org](#). You can find trustworthy repositories by filtering on “Certificate”, or you can filter on other characteristics that you find especially important for your data, e.g. support for a specific metadata schema or licence.

To ensure you have found a trustworthy repository, look out for a [CoreTrustSeal](#), [Nestor](#), or [ISO 16363](#) certification label on the repository’s website.

More information:

- <https://www.openaire.eu/find-trustworthy-data-repository>
- <https://dmeg.CESSDA.eu/Data-Management-Expert-Guide/6.-Archive-Publish/Data-publishing-routes>
- <https://fairaware.dans.knaw.nl/> > Additional guidance Q10
- Brinkman et al. (2023). Open Science: A Practical Guide for Early-Career Researchers. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7716153>

Sensitive data

How can I share a dataset containing personal data?

There are ethical considerations and legal regulations, like the General Data Protection Regulation (GDPR), to take into account here, and we recommend that you consult the privacy officer at your institution if at all possible. Briefly summarised, but not exhaustive: If your data processing is based on consent, you need to ensure that sharing data is covered in the **informed consent** form, and you could even ask for consent for sharing identifiable personal data. Secondly, (unless you have consent to share identifiable personal data and there are good grounds to do so), you should **de-identify** the data through anonymisation or pseudonymisation. If, however, this would result in too much information loss so that the data are no longer useful, you may still be able to share the data, for example with **restricted access** or through **decentralised re-analysis**.

More information:

- Verburg, M., Braukmann, R., & Mahabier, W. (2023). Making Qualitative Data Reusable - A Short Guidebook For Researchers And Data Stewards Working With Qualitative Data (Version 2). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8160880>.
- OpenAIRE (n.d.). How to deal with sensitive data: Learn how to preserve your sensitive data safely. <https://www.openaire.eu/sensitive-data-guide>.
- GDPR information: <https://gdpr-info.eu/>.

How can I anonymise or pseudonymise my data?

Data can be considered anonymised when the process of removing identifying characteristics is irreversible, while with pseudonymised data there is a key to de-identify the data back to the original data (see the [Guidebook Making Qualitative Data Reusable](#) or the [OpenAIRE Sensitive Data Guide](#)).

The main aim is to remove any identifying characteristics. There are guides and tools available to help you do this:

- [Amnesia](#) tool by OpenAIRE.
- UKDS guide '[Anonymisation step-by-step](#)' and [Text anonymisation tool](#).
- [anonymoUUS](#) tool by Utrecht University.
- '[Methods for anonymising qualitative data](#)' guide by the Erasmus University Research Services.

More information:

- Erasmus University Research Services (2023). Methods for anonymising qualitative data. <https://www.eur.nl/en/research/research-services/research-data-management/anonymisation-research-data/qualitative-data>
- OpenAIRE (n.d.). How to deal with sensitive data: Learn how to preserve your sensitive data safely. <https://www.openaire.eu/sensitive-data-guide>
- UKDS (n.d.). Anonymisation step-by-step. <https://ukdataservice.ac.uk/learning-hub/research-data-management/anonymisation/anonymisation-step-by-step/>

- Verburg, M., Braukmann, R., & Mahabier, W. (2023). Making Qualitative Data Reusable - A Short Guidebook For Researchers And Data Stewards Working With Qualitative Data (Version 2). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8160880>

My data cannot be shared - what do I do?

There are some data that cannot be shared, for example because the dataset contains sensitive data, like personal or confidential data. If it is not possible to take the sensitive data out of the dataset, or to de-identify them, without information loss, it is probably indeed not possible to share the data openly. However, you can still archive the data in a repository, with restricted access. In this way the data remains preserved in the long term and the metadata are available. If others are interested in accessing and/or reusing the data, they can put in an access request, which can be assessed objectively on a case-by-case basis.

More information:

- OpenAIRE (n.d.). How to deal with sensitive data: Learn how to preserve your sensitive data safely. <https://www.openaire.eu/sensitive-data-guide>
- Verburg, M., Braukmann, R., & Mahabier, W. (2023). Making Qualitative Data Reusable - A Short Guidebook For Researchers And Data Stewards Working With Qualitative Data (Version 2). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8160880>.

Rights and licences

What is a licence?

“A data licence is a legal arrangement between the creator of the data and the end user, or the place the data will be deposited, specifying what users can do with the data” (Deutz et al. 2020). If you assign a licence, you immediately make clear how people can or cannot use the data. Data without licence or rights waiver cannot be reused.

For data as well as many other research outputs the Creative Commons licences are most used. You can find an overview of all of them at the [Creative Commons webpage](#). For software and code there are other types of licences available, like MIT, [GNU](#), and the [Apache licence](#).

More information:

- <https://the-turing-way.netlify.app/reproducible-research/licensing>
- <https://howtofair.dk/how-to-fair/data-licences/>
- Brinkman et al. (2023). Open Science: A Practical Guide for Early-Career Researchers. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7716153>

Which licence should I choose?

You should choose a licence which is as open as possible, which nowadays often also is a funder requirement.

For data or publications a Creative Commons licence is very suitable and widely known. There are six Creative Commons licences with combinations of four elements:

- Attribution (BY)
- Share Alike (SA) (you have to reshare under the same terms)
- Non-Commercial (NC)
- No Derivatives(ND) (you cannot change the original work)

There is also a Creative Commons Public Domain dedication, meaning that you give up all copyright; this is the CC0 (CC Zero).

At DANS we recommend to share your work as openly as possible, which would mean using [CC0](#). Nonetheless, we understand that as a researcher it is important to be acknowledged for your work, and for this the CC BY licence is suitable (or a CC BY licence with additional restrictions). The CC BY licence is probably the most used licence for open research data and open access publications. More restrictive licences like the CC BY-SA (share-alike, i.e. the output coming out of the reuse has to be licenced under identical terms) or the CC BY-NC (non-commercial) are also frequently used, but we do not recommend it, as reuse can become more difficult. For example, a not-for-profit organisation providing training against cost price or even less may still be considered commercial. Or in another example, if you collect data together in a database and some of it is 'share-alike' this means that you have to share your database under the same terms, even if you want to make it more or less open.

You may, however, not always have the choice, as publishers and repositories may only give you a limited number of choices.

More information:

- <https://www.rug.nl/library/open-access/blog/which-creative-commons-licence-should-i-choose-19-02-2021?lang=en> and Pascal Braak, Hans de Jonge, Giulia Trentacosti, Irene Verhagen, & Saskia Woutersen-Windhouver. (2020, October 28). Guide to Creative Commons for Scholarly Publications and Educational Resources. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4090923>
- <https://the-turing-way.netlify.app/reproducible-research/licensing/licensing-data>
- <https://howtofair.dk/how-to-fair/data-licences/>

Who owns the data?

This is not straightforward to answer. Legally, at least under Dutch law, data cannot be owned. This makes some sense if you think for example about measuring the temperature with a thermometer - no one owns the fact that it is 15.7 degrees Celsius. However, while you may read this "no one owns data" fact, it is not very relevant for most research data. This is because if you organise or otherwise put your stamp on the data, they are no longer just bare facts - in other words, the work is 'original'. Nonetheless, a better way of looking at it is perhaps who is responsible for (processed, organised, collected) data and who can decide what happens with it. It depends on where you are and which laws apply to you, but in the Netherlands as well as many other places **it is the institution, i.e. the employer, who is responsible**. In practice, the decision-making on, for example, where the data is stored in the long term is often put with the researcher, but this varies between institutions. If the policy in your institution is not clear, it is best to ask for this to be clarified. If you are not working for an employer, for example if you are an independent researcher, you are responsible for the data yourself. For students who produce data as part of their studies the

situation is not always clear - if there are no clear guidelines and rules in your institution, we recommend that you do ask your supervisor for these.

More information:

- LCRDM (in preparation). Data sovereignty, data governance and digital sovereignty.

Vocabularies

What are vocabularies?

A vocabulary is essentially a list of terms. You can use these for the documentation of your data or metadata. A vocabulary can be a simple list or highly structured.

Vocabularies can be organised in different ways, for example as:

- A **list**. This can be a simple, flat list (for example a list of the provinces of the Netherlands), but also a data dictionary (a list of terms with definition), or a **controlled vocabulary** (a list of terms with a process to manage it, such as policies on who maintains and curates it). You see these often as the values in dropdown menus.
- A **taxonomy**: a hierarchical system, or classification scheme, with groups of classes and subclasses and relations between them. They can be represented as a tree structure.
- A **thesaurus**: a controlled vocabulary where the terms (or concepts) are connected through relations. Examples are the [European Language Social Science Thesaurus](#) and the [Art and Architecture Thesaurus](#).
- An axiomatic or formal **ontology**: A shared system of classes, subclasses, and relations, using formal logic. This allows for the deduction of new information: if your data point is an instance of a leaf, and in the ontology we can see that a leaf is part of a plant and a plant is an organism and that organisms are of have been alive, we can say that the leaf was part of a (once) living thing.

These concepts are also called 'ontologies' or 'semantic artefacts', although these terms do not have exactly the same meaning as vocabularies. To complicate things further, the terms can have different meanings to different communities - while confusing, it helps to be aware of this.

More information:

- Maineri, Angelica Maria. (2022). Controlled vocabularies for the social sciences: what they are, and why we need them. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7157800>
- Pp. 14-19 in Yann Le Franc, Luiz Bonino, Hanna Koivula, Jessica Parland-von Essen, & Robert Pergl. (2022). D2.8 FAIR Semantics Recommendations Third Iteration (V1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6675295>

Why should I use a (controlled) vocabulary?

The main reason is that by having a set list you avoid inconsistencies through typos and the use of different words for the same (or a similar) concept. This, in turn, helps to make your

data more interoperable with other datasets. It also facilitates searching and filtering of your dataset, especially if relations between terms are specified. For example, even if you have only specified sub-disciplines in your dataset, you could still easily find all entries related to the 'humanities' in general, if these parent-child relationships exist in the thesaurus you have used. Using a controlled vocabulary also helps with machine-readability.

More information:

- Maineri. Angelica Maria. (2022). Controlled vocabularies for the social sciences: what they are, and why we need them. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7157800>
- <https://faircookbook.elixir-europe.org/content/recipes/interoperability/introduction-terminologies-ontologies.html>

Where can I find suitable vocabulary terms for my data?

Which terms to use, and from which vocabulary, depends on the context - mainly on your discipline and topic of research. Because interoperability is the main aim here, it is worthwhile checking what others in the same field are doing: which terms are they using, and do these come from a certain controlled vocabulary or thesaurus?

Other good starting points are registries and repositories for vocabularies / ontologies. [Bartoc](#) gives an overview of such registries, repositories and other vocabulary services, and it is also a registry in its own right, for any discipline. You can also search the FAIRsharing - Standards registry. Some disciplines, like the biosciences, have quite extensive ontology repositories. For some other disciplines such registries do not yet exist as such at the time of writing, but there are 'awesome' lists of recommendations for the [humanities](#) and the [social sciences](#), for example.

Further information:

- Maineri. Angelica Maria. (2022). Controlled vocabularies for the social sciences: what they are, and why we need them. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7157800>
- General:
 - <https://bartoc.org/>
 - <https://fairsharing.org/>
 - More: <https://github.com/FAIR-Expertise-Hub/awesome-ontologies-social-sciences#ontologies-look-up-services>
- Humanities:
 - Recommended vocabularies: <https://github.com/CLARIAH/awesome-humanities-ontologies>
 - Heritage terms lookup: <https://termennetwerk.netwerkdigitaalrfgood.nl/>
- Social sciences:
 - Recommended vocabularies: <https://github.com/FAIR-Expertise-Hub/awesome-ontologies-social-sciences>
 - <https://vocabularies.cessda.eu/>
- Health, biomedical sciences, biology, agriculture, environment:

- FAIR cookbook:
<https://faircookbook.elixir-europe.org/content/recipes/interoperability/selecting-ontologies.html#fcb-selecting-ontologies>
- <http://obofoundry.org/>
- <https://ontobee.org/>
- <https://bioportal.bioontology.org/>
- <https://agroportal.lirmm.fr/>

The term I need is in no vocabulary, what now?

Because vocabularies are by default simplifications of reality, not all words will be available as vocabulary terms. There is often a balance to be made between having terms that are applicable between different research projects, and therefore interoperable, and having more or more specific information contained in the term. If you do need a certain term for your data, but it is not part of the vocabulary you use, you can do two things:

1. You can contact the people responsible for the vocabulary. This may seem daunting, but a good vocabulary is built on community consensus and has procedures in place exactly for this. Your term may, if agreed by ‘the community’, be the next new term in the vocabulary!
2. You could simply use your own term in addition to the other terms from one or more vocabularies. To still make your dataset optimally interoperable, we then advise to firstly explain the term well (for example in your readme file) so that there can be no ambiguity to what you mean by it, and secondly to ‘map’ the term to a term in an existing vocabulary. With tabular data you can think of an extra column, or a ‘mapping’ table. For example, if you study ancient tombs and certain region-specific types are important to you but not available in an existing vocabulary, you could of course still use your typology, but also indicate that your term(s) are meant as ‘children’ of the parent term ‘tombs’ in the Getty Art and Architecture Thesaurus (<http://vocab.getty.edu/page/aat/300005926>). Depending on your knowledge on how to do this or the help available in your institution, it is preferable to do this using a machine-readable syntax and format.

More information:

- <https://faircookbook.elixir-europe.org/content/recipes/interoperability/ontology-new-term-request-recipe.html>

Nederlandse versie

Tijdens onze trainingen bespreken we vaak met het publiek, bestaande uit data stewards en andere onderzoeksondersteuners, wat voor soort informatie onderzoekers nodig hebben. Specifiek tijdens een 2023 training over FAIR, georganiseerd door het [DCC-PO](#), verzamelden we veelgestelde vragen over FAIR-data. Hieronder vind je een selectie van deze vragen, vergezeld van antwoorden en bronnen voor meer informatie. Als je een vraag hebt over het beheer van onderzoeksgegevens, FAIR-gegevens of open wetenschap, neem dan contact met ons op via training@dans.knaw.nl - misschien is jouw vraag wel de volgende die hieronder verschijnt!

Als je vragen hebt die meer specifiek betrekking hebben op de DANS Data Stations, kijk dan hier: <https://dans.knaw.nl/nl/faq/>.

FAIR Data

Wat is FAIR en waarom zou ik het implementeren?

De FAIR-richtlijnen voor beheer en stewardship van wetenschappelijke gegevens zijn een verzameling richtlijnen die je kunt volgen om je gegevens uiteindelijk beter herbruikbaar te maken voor anderen.

- F (Findable) - Vindbaar: ervoor zorgen dat zowel mensen als machines je gegevens kunnen vinden
- A (Accessible) - Toegankelijk: verduidelijken hoe mensen en machines toegang kunnen krijgen tot je data
- I (Interoperable) - Uitwisselbaar: je data afstemmen op andere data die beschikbaar zijn in de gemeenschap door dezelfde taal te gebruiken en verbindingen te leggen
- R (Reusable) - Herbruikbaar: anderen in staat stellen je gegevens te hergebruiken door je gegevens duidelijk te beschrijven en er een licentie voor te geven.

Het op grote schaal kunnen vinden en hergebruiken van data komt de wetenschap als geheel ten goede en kan kostbaar dubbel werk voorkomen. Door je gegevens FAIR te maken, bereik je een breder publiek en vergroot je de impact ervan.

Meer informatie:

- Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Sci Data* 3, 160018 (2016). <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>
- FAIR-bewust: <https://fairaware.dans.knaw.nl/>
- FAIR is niet exclusief voor data, er zijn ook FAIR-principes voor onderzoekssoftware: Barker, M., Chue Hong, N.P., Katz, D.S. et al. Introducing the FAIR Principles for research software. *Sci Data* 9, 622 (2022). <https://doi.org/10.1038/s41597-022-01710-x>

Kunnen mijn gegevens FAIR zijn?

FAIR is geen alles-of-niets principe, dus je gegevens kunnen stapsgewijs meer of minder FAIR zijn op basis van verschillende praktijken die je implementeert. Op basis van de oorspronkelijke FAIR-principes zijn verschillende interpretaties van metrieken en praktijken

gedefinieerd die je kunnen helpen uit te zoeken welke stappen je kunt nemen om de FAIRheid van je gegevens te vergroten. Veel elementen van FAIR worden besproken in de andere FAQ's. Je kunt ook een hulpmiddel gebruiken om de FAIRness van je gegevens te beoordelen, als startpunt om manieren te vinden om ze te verbeteren. Zie <https://fairassist.org/#/> voor een overzicht van tools die je kunt gebruiken om de FAIRheid van je gegevens te beoordelen.

Wat is het verschil tussen FAIR-data en open data?

Gegevens die FAIR zijn, zijn niet hetzelfde als gegevens die open zijn. Je gegevens kunnen beperkt of gesloten toegankelijk zijn, maar toch in hoge mate FAIR zijn. De 'A' in FAIR staat voor toegankelijk, maar het principe schrijft niet voor dat gegevens openlijk toegankelijk moeten zijn, alleen dat duidelijk moet worden gecommuniceerd wat het niveau van toegankelijkheid is. Als je gegevens niet openlijk toegankelijk zijn, is het belangrijk dat je duidelijk aangeeft wat de voorwaarden voor toegang en hergebruik zijn (je kunt bijvoorbeeld toegang verlenen op verzoek, na bevestiging van het doel van het hergebruik of de rol van de aanvrager). Je kunt dit doen door een verklaring van beschikbaarheid van gegevens of een protocol voor gegevenstoegang te verstrekken en een licentie voor de gegevens te specificeren.

Data management plannen (DMP's)

Waarom heb ik een DMP nodig?

De meeste financiers en veel instellingen eisen tegenwoordig een DMP voor elk onderzoeksproject. Het idee hierachter is om onderzoek transparant, repliceerbaar en zo open mogelijk te maken. Door voor de start van een project een DMP op te stellen en dit gedurende het hele project up-to-date te houden, denk je vooruit over hoe je je onderzoeksdata gaat beheren en delen. Door moeite te steken in het DMP, is er vervolgens minder moeite nodig om de data gedurende het project effectief te beheren. Een goed DMP kan ook het risico op gegevensverlies of andere bedreigingen die een negatieve invloed kunnen hebben op de data (bijvoorbeeld veroudering van software) verkleinen.

Welk DMP-sjabloon moet ik gebruiken?

Dit hangt af van het doel: financiers en instellingen hebben vaak hun eigen sjablonen of richtlijnen waarvan ze willen dat je je eraan houdt, dus de website van de financier en de universiteitsbibliotheek zijn goede eerste punten om te controleren. In Europa werken steeds meer onderzoeksfinanciers met [eisen en richtlijnen die zijn ontwikkeld door Science Europe](#). Hun document is een goede plek om te beginnen, en hoewel de sjablonen en richtlijnen variëren, maken de belangrijkste thema's die door Science Europe zijn geïdentificeerd deel uit van elk sjabloon. Er zijn ook verschillende DMP-tools die je kunt gebruiken en deze hebben vaak ingebouwde sjablonen. Goede en gratis te gebruiken voorbeelden zijn [Argos](#) en [DMPonline](#). Bijkomende voordelen zijn dat ze gezamenlijk schrijven ondersteunen en dat het geproduceerde DMP ook machineleesbaar kan zijn.

Meer informatie:

- Science Europe. (2021). Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management - Extended Edition. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4915862>
- Argos: <https://argos.openaire.eu/>
- DMPonline: <https://dmponline.dcc.ac.uk/>

- Swedish National Data Service DMP checklist: <https://snd.gu.se/en/manage-data/guides/dmp-checklist>
- Maaïke Verburg & Marjan Grootveld. (2022). FAIR-Aware Aanvullende begeleiding bij de beoordelingsrubriek voor DMP van Science Europe. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6088215>
- Horizon Europe DMP-sjabloon: <https://enspire.science/wp-content/uploads/2021/09/Horizon-Europe-Data-Management-Plan-Template.pdf>

Zijn er voorbeeld-DMP's beschikbaar?

Omdat de informatie in een DMP verschilt per onderzoeksproject, instelling, discipline, enzovoort, is het het handigst om voorbeelden van soortgelijke projecten te bekijken. Openbare DMP's zijn te vinden in Argos en DMPonline, op Zenodo en bijvoorbeeld op de DMP Use Case Project website. Jouw instelling heeft misschien een eigen sjabloon waarin bepaalde aspecten al voor je zijn ingevuld, zoals hoe gegevens worden gedeeld of geback-up't in jouw instelling.

- Openbare DMP's in Argos: <https://argos.openaire.eu/explore-plans>
- Openbare DMP's in DMPonline: https://dmponline.dcc.ac.uk/public_plans
- DMP Use Case Project: <https://hdl.handle.net/11353/10.1140797>

Metadata

Wat zijn metadata?

Metadata zijn "data over data", dus data die informatie geven over andere data. Het is belangrijk om data te ontdekken, te vinden en te hergebruiken. Je kunt denken aan metadata op projectniveau, zoals wat is de titel van het project, waar gaat het over (bijv. trefwoorden), wie is erbij betrokken (bijv. wie zijn de auteurs van een dataset), wie is de financier, enzovoort. Andere belangrijke metadata hebben betrekking op wat de dataset bevat (bijv. wat voor soort bestanden), hoe het is verzameld, hoe het is verwerkt en hoe het kan worden geopend en hergebruikt (bijv. licenties, PID's zoals DOI). Er zijn ook metadata op gegevensniveau, zoals informatie over het bestand (gegevenstype, formaat, enz.) en over variabelen die in het bestand worden gebruikt. Gestructureerde metadata kunnen ook machineleesbaar zijn en zijn daarom gemakkelijker te vinden tijdens het zoeken in catalogi of op internet.

Meer informatie:

- <https://dmeg.cessda.eu/Data-Management-Expert-Guide/2.-Organise-Document/Documentation-and-metadata>
- <https://howtofair.dk/how-to-fair/metadata/>
- <https://fairaware.dans.knaw.nl/> > Aanvullende richtlijnen Q2

Wat is een metadatastandaard?

Zoals kort vermeld onder 'Wat is metadata?', zijn er verschillende soorten metadata, die verschillende metadata-elementen bevatten (bv. 'titel', 'auteur', enz.). Voor verschillende doeleinden of in verschillende disciplines zijn verschillende combinaties van deze elementen

vereist. Een metadatastandaard is een onderwerpspecifieke overeengekomen of aanbevolen ('standaard') groep metadata-elementen. De metadatastandaard bevat welke metadata-elementen gebruikt moeten worden en kan ook regels bevatten over de syntaxis en welke gecontroleerde vocabulaires gebruikt moeten worden (per metadata-element).

Internationaal erkende en veelgebruikte metadatastandaarden zijn:

- [Dublin Core](#) termen, voor bibliografische informatie en ontdekking van andere 'informatieobjecten'. De Dublin Core Metadata Element Set bevat vijftien basis metadata elementen, zoals 'Title', 'Creator', 'Date', 'Description', terwijl de DCMI metadata termen aanvullende elementen bevatten.
- [DataCite Metadata Schema](#) voor het citeren en terugvinden van datasets. Het bevat twintig hoofdelementen, waaronder bijvoorbeeld 'Titel', 'Maker', 'Uitgever', 'Onderwerp', 'Taal', 'Rechten'. Veel van de elementen zijn vergelijkbaar met Dublin Core.
- [Data Documentation Initiative \(DDI\)](#) voor enquêtes en andere observatiemethoden in de sociale, gedrags-, economische en gezondheidswetenschappen.

Als je je dataset in een betrouwbaar archief deponeert, zal het archief al metadatastandaarden hebben. DANS gebruikt metadata van Dublin Core, DDI en DataCite en volgt de OpenAIRE richtlijnen en andere aanbevelingen van de gemeenschap bij het bepalen welke metadata-elementen opgenomen moeten worden.

Meer informatie:

- <https://dmeg.cessda.eu/Data-Management-Expert-Guide/2.-Organise-Document/Documentation-and-metadata>
- <https://fairaware.dans.knaw.nl/> > Aanvullende richtlijnen Q8
- <https://rdamsc.bath.ac.uk/>

Hoe documenteer ik metagegevens?

Als onderzoeker is het goed om je bewust te zijn van het belang en de soorten metadata, omdat het niet veel tijd kost om metadata te documenteren als je vanaf het begin van een project begint (zie 'Wat is metadata' en 'Wat is een metadatastandaard?'). Er zijn metadatasjablonen die helpen om te controleren of je alle relevante metadata (metadatatavelden) verzamelt, zoals [dublincoregenerator](#). Het belangrijkste om te overwegen is of je alle informatie toevoegt die nodig is om je data te vinden, te openen en te hergebruiken. Je kunt je metadata gewoon in een tekstbestand verzamelen en informatie op gegevensniveau in de databestanden insluiten (denk bijvoorbeeld aan EXIF-informatie in een afbeeldingsbestand). Om machineleesbare metadata te genereren, kun je je dataset indienen bij een betrouwbare datarepository (zie ook 'Waar moet ik mijn data opslaan?') - het is dus niet nodig om dit zelf te doen. Als je wilt, is het echter mogelijk om zelf een machineleesbaar .xml-bestand te genereren, bijvoorbeeld met behulp van de hierboven genoemde dublincoregenerator.

Meer informatie:

- <https://dmeg.cessda.eu/Data-Management-Expert-Guide/2.-Organise-Document/Documentation-and-metadata>

Waar en hoe registreer ik metadata?

Als je jouw dataset deponereert in een repository, zoals een van de [DANS Data Stations](#), word je gevraagd om metadatatavelden in te vullen. Op deze manier worden de metadata-elementen gekoppeld aan de dataset. Zorg er altijd voor dat je je data deponereert in een repository waar je de mogelijkheid hebt om metadata toe te voegen, het liefst zo rijk (uitgebreid) mogelijk. Dit vergroot de kans dat anderen de data zullen vinden en hergebruiken.

Afhankelijk van de repository worden de metadata ook geïndexeerd (d.w.z. vindbaar via zoekmachines) of verzameld door metadatacatalogi. Metadata in het [DANS Data Station Archaeology](#) zijn bijvoorbeeld ook zichtbaar in het [ARIADNE Portaal](#), terwijl metadata van het [DANS Data Station Social Sciences and Humanities](#) te zien zijn in het ODISSEI Portaal.

In sommige gevallen wil je de zichtbaarheid van je output vergroten door de metadata handmatig toe te voegen aan een register of catalogus. Als je bijvoorbeeld trainings- of lesmateriaal (bijv. dia's of oefensjablonen) in Zenodo hebt gedeponereerd, kun je vervolgens besluiten om de metadata toe te voegen aan het [TeSS-platform](#), een platform voor het vinden van trainingsmateriaal, om de zichtbaarheid ervan te vergroten. (NB: hoewel je metadata die verwijzen naar je data op meerdere plaatsen kunt toevoegen, moet je je eigenlijke data of andere materialen nooit twee keer deponeren).

Meer informatie:

- https://dans.knaw.nl/en/depositing-data-manual/during-depositing_ds/
- <https://dans.knaw.nl/wp-content/uploads/2022/03/Handleiding-Archeologische-metadata.pdf>

Bestandsformaten

Wat is een bestandsformaat?

Bestanden worden opgeslagen in verschillende bestandsformaten. Bestandsformaten zijn standaard manieren om informatie te coderen voor opslag op een computer. Je kunt zien wat het bestandsformaat is op basis van de bestandsextensie (het achtervoegsel), zoals .jpg of .docx.

Er zijn normaal gesproken meerdere opties voor bestandsformaten voor hetzelfde type bestand. Je kunt bijvoorbeeld een afbeelding opslaan als JPG, TIFF, PNG en meer. Er is een fundamenteel onderscheid tussen bedrijfseigen formaten, die eigendom zijn van een bedrijf of organisatie, en niet bedrijfseigen of open formaten, die publiek toegankelijk zijn.

Referentie en meer informatie:

- <https://howtofair.dk/how-to-fair/file-formats/> (D.B. Deutz, M.C.H. Buss, J. S. Hansen, K. K. Hansen, K.G. Kjellmann, A.V. Larsen, E. Vlachos, K.F. Holmstrand (2020). How to FAIR: een Deense website om onderzoekers te begeleiden bij het FAIRer maken van onderzoeksgegevens <https://doi.org/10.5281/zenodo.3712065>)
- <https://fairaware.dans.knaw.nl/> > Aanvullende richtlijnen Q9

Wat wordt bedoeld met 'voorkeurs(bestands)formaten'?

Voorkeursformaten zijn bestandsformaten waarvan een organisatie of repository, zoals DANS, op basis van internationale afspraken zeker weet dat ze op de lange termijn de beste garantie bieden op het gebied van bruikbaarheid, toegankelijkheid en duurzaamheid. Een algemene richtlijn is dat dit bestandsformaten zijn die:

- Veel gebruikt worden;
- open specificaties hebben (d.w.z. dat ze niet aan eigendomsrechten gebonden zijn);
- onafhankelijk zijn van specifieke software, ontwikkelaars of leveranciers.

Het is goed om te weten dat het in de praktijk niet altijd mogelijk zal zijn om een formaat te gebruiken dat aan alle drie de criteria voldoet. Een gesloten formaat kan bijvoorbeeld het formaat zijn dat het meest gebruikt wordt voor een specifiek doel in jouw vakgebied, zoals SPSS .sav-bestanden of ESRI shapefiles. In dit geval is het het beste om je data op te slaan in zowel het gesloten, veelgebruikte formaat als in het gewenste, open formaat dat meer kans heeft op langdurige bewaring en toegankelijkheid.

Meer informatie:

- <https://dans.knaw.nl/en/file-formats/>
- <https://ukdataservice.ac.uk/learning-hub/research-data-management/format-your-data/recommended-formats/>
- Wegwijzer voorkeursformaten <https://www.wegwijzervoorkeursformaten.nl> (meestal in het Nederlands, voor Engelse samenvatting zie https://www.wegwijzervoorkeursformaten.nl/index.php/Summary_Guide_to_Prefered_Formats).

Waarom zou ik voorkeursformaten gebruiken?

We raden aan om voorkeursformaten te gebruiken omdat deze op de lange termijn de beste garantie bieden dat je data bruikbaar, toegankelijk en duurzaam blijven. Propriëtaire bestandsformaten kunnen bijvoorbeeld specifieke software vereisen om te openen en het is mogelijk dat deze niet beschikbaar blijft. Er zijn echter situaties waarin een propriëtair formaat het meest gebruikte formaat in je vakgebied kan zijn, zoals SPSS .sav-bestanden in de sociale wetenschappen of ESRI shapefiles in de archeologie of geografie. Er zijn ook gevallen waarin bedrijfseigen indelingen aanvullende informatie bevatten die verloren kan gaan bij conversie. In dergelijke gevallen raden we aan om bestanden zowel in het gepatenteerde formaat als in een voorkeursformaat te archiveren. Het laatste formaat bevat op dit moment misschien niet de meeste informatie of op de meest bruikbare manier, maar heeft op de lange termijn betere perspectieven. Bij DANS accepteren we in ieder geval elk bestandstype als er een goede reden is om het te gebruiken - je wordt dus nooit gedwongen om voorkeursformaten te gebruiken. Houd er wel rekening mee dat er bij niet-voorkeursformaten geen garantie is dat de gegevens op de lange termijn leesbaar blijven.

Meer informatie:

- <https://dans.knaw.nl/en/file-formats/>
- <https://howtofair.dk/how-to-fair/file-formats/>

Datasets publiceren en delen

Mijn data kan niet door iemand anders begrepen worden, dus wat heeft het voor zin om ze te publiceren?

Ten eerste is het belangrijk om je data goed te documenteren zodat ze door anderen begrepen kunnen worden. Ook al is je vakgebied klein en werken er niet veel andere mensen met bijvoorbeeld hetzelfde instrument in het lab of hetzelfde type data, toch zullen er anderen zijn die dat wel doen en zijn er misschien andere mensen die in de toekomst hetzelfde type onderzoek zullen doen of zelfs op dat van jou willen voortbouwen. Uiteindelijk kunnen we wel raden, maar niet voorzien hoe de wetenschap zich zal ontwikkelen en wie er in de toekomst geïnteresseerd zal zijn in jouw data. Door je gegevens goed te documenteren (wat heb je gedaan, hoe heb je het gedaan, wat betekenen de variabelen in je bestanden?), bijvoorbeeld in een leesmij-bestand, maak je de gegevens begrijpelijk voor anderen.

Ten tweede, als je je gegevens publiceert door ze onder een open licentie in een repository te deponeren, maak je ze niet alleen beschikbaar voor anderen, maar zorg je er ook voor dat ze op de lange termijn bewaard blijven. Zelfs als maar weinig anderen in staat zullen zijn om ze te begrijpen, zijn ze tenminste bewaard voor degenen die dat wel kunnen.

Bovendien kan je financier of instelling eisen dat je je gegevens beschikbaar stelt in een onderzoeksdata repository. Het feit dat je onderzoek is gedaan is ook nuttig om te weten voor anderen, dus zelfs als de data niet als zodanig worden hergebruikt, kunnen de metadata belangrijke informatie geven aan anderen.

Meer informatie:

- <https://howtofair.dk/how-to-fair/documentation/>
- <https://datasupport.researchdata.nl/en/start-the-course/iii-research-phase/data-documentation>
- <https://dmeg.cessda.eu/Data-Management-Expert-Guide/2.-Organise-Document/Documentation-and-metadata>

Mijn gegevens zijn niet nuttig voor anderen, dus waarom zou ik ze beschikbaar stellen voor hergebruik?

Weet je heel zeker dat jouw gegevens niet nuttig zijn voor anderen? Toen je aan je project begon, had je waarschijnlijk een onderzoeksvraag die je wilde beantwoorden en een reden waarom je die vraag wilde beantwoorden - anderen kunnen hetzelfde ook interessant en de moeite waard vinden. Door je data beschikbaar te stellen, zorg je er bovendien voor dat anderen kunnen zien waarop de conclusies in je tijdschriftartikel of hoofdstuk zijn gebaseerd; met andere woorden, het is belangrijk voor de onderzoeksintegriteit. Bovendien kan je financier of instelling eisen dat je je gegevens beschikbaar stelt in een onderzoeksdata repository.

Hoe zorg ik ervoor dat anderen mijn gegevens kunnen interpreteren?

Dit kun je doen door voldoende informatie te leveren, in de vorm van metadata en data documentatie. Wat moet iemand weten om de gegevens te begrijpen? Denk aan informatie op projectniveau, zoals waar ging het onderzoek over, waarom is het uitgevoerd en door wie, en aan informatie op dataniveau, zoals welke methoden zijn gebruikt om de data te

meten, te verwerken en te analyseren, en wat betekenen de afkortingen en namen van variabelen in het gegevensbestand? Je kunt deze informatie bijvoorbeeld toevoegen als een leesmij-bestand (zie 'Wat is een leesmij-bestand?'), inclusief een codeboek. Zorg er ook voor dat je alle relevante bestanden toevoegt aan je dataset, niet alleen je data, maar bijvoorbeeld ook experimentele protocollen, de vragenlijst die is gebruikt om de data te verzamelen, of scripts die zijn gebruikt voor analyse.

Meer informatie:

- <https://howtofair.dk/how-to-fair/documentation/>
- <https://dmeg.cessda.eu/Data-Management-Expert-Guide/2.-Organise-Document/Documentation-and-metadata>

Wat is een leesmij-bestand?

Een leesmij-bestand is een tekstbestand waarin je informatie geeft over je dataset. Het is een goed gebruik om zo'n bestand aan je dataset toe te voegen. Het moet alle relevante informatie bevatten zodat je data begrepen en hergebruikt kan worden, zoals informatie over de gebruikte methoden, wat de gegevens betekenen (bijv. afkortingen, definities, meeteenheden) en informatie over toegang en hergebruik. Meer details en een goed voorbeeld vindt u in de 4TU.Research Data richtlijnen voor het maken van een README-bestand.

Meer informatie:

- 4TU.ResearchData (2020), Richtlijnen voor het maken van een README-bestand, https://data.4tu.nl/s/documents/Guidelines_for_creating_a_README_file.pdf

Hoe bepaal ik waar ik mijn gegevens publiceer?

We raden aan een onderzoeksdata repository te gebruiken om je gegevens te publiceren. Een alternatieve manier is om je gegevens toe te voegen als aanvullend materiaal bij een tijdschriftartikel, maar in dat geval verlies je mogelijk het auteursrecht op de gegevens, kunnen de gegevens achter een paywall terechtkomen en worden ze waarschijnlijk niet op de lange termijn bewaard.

Maar welke onderzoeksdata repository moet je kiezen? Soms vereist je financier of instelling een specifieke repository. Zo niet, dan kun je deze aanbevelingen van OpenAIRE volgen:

1. Gebruik bij voorkeur een betrouwbare (gecertificeerde), domeinspecifieke repository. Een domeinspecifieke repository biedt specialistische expertise en metadatavelden. Vooral betrouwbare repositories bieden ook lange termijn bewaardiensten.
2. Als alternatief kun je een institutionele opslagplaats gebruiken. Een institutionele repository accepteert waarschijnlijk alle soorten data van elke discipline, maar ze beheren de data mogelijk niet en bieden daarom mogelijk geen duurzame toegang tot de data op de lange termijn. OpenAIRE raadt daarom aan om alleen een dergelijke repository te gebruiken als deze wel langdurige toegang biedt.
3. Als optie 1 en 2 niet beschikbaar of geschikt zijn, kun je een generieke, of catch-all, repository gebruiken, zoals [Zenodo](https://zenodo.org/). Hoewel je hiermee een groot publiek kunt bereiken, is langdurige bewaring en toegang niet altijd gegarandeerd, en domeinspecifieke metadata zijn normaal gesproken niet beschikbaar.
4. Vind een repository door te zoeken op re3data.org. Je kunt betrouwbare repositories vinden door te filteren op "Certificaat", of je kunt filteren op andere kenmerken die je

vooral belangrijk vindt voor jouw data, bijvoorbeeld ondersteuning voor een specifiek metadataschema of licentie.

Om er zeker van te zijn dat je een betrouwbare repository hebt gevonden, kijk je naar een [CoreTrustSeal](#), [Nestor](#) of [ISO 16363](#) certificeringslabel op de website van de repository.

Meer informatie:

- <https://www.openaire.eu/find-trustworthy-data-repository>
- <https://dmeg.cessda.eu/Data-Management-Expert-Guide/6.-Archive-Publish/Data-publishing-routes>
- <https://fairaware.dans.knaw.nl/> > Aanvullende richtlijnen Q10
- Brinkman et al. (2023). Open Science: Een praktische gids voor beginnende onderzoekers. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7716153>

Gevoelige gegevens

Hoe kan ik een dataset met persoonlijke gegevens delen?

Er zijn ethische overwegingen en wettelijke voorschriften, zoals de General Data Protection Regulation (GDPR), waar je rekening mee moet houden, en we raden je aan om de privacyfunctionaris van je instelling te raadplegen als dat mogelijk is. Kort samengevat, maar niet uitputtend: Als je gegevensverwerking is gebaseerd op toestemming, moet je ervoor zorgen dat het delen van gegevens wordt behandeld in het **formulier voor geïnformeerde toestemming** (*Informed Consent*), en je zou zelfs toestemming kunnen vragen voor het delen van identificeerbare persoonsgegevens. Ten tweede moet je (tenzij je toestemming hebt om identificeerbare persoonsgegevens te delen en er goede redenen zijn om dat te doen) de gegevens **anonimiseren of pseudonimiseren**. Als dit echter zou leiden tot te veel informatieverlies, zodat de gegevens niet langer bruikbaar zijn, kan de data mogelijk toch delen, bijvoorbeeld met **bepaalde toegang** of via **gedecentraliseerde heranalyse**.

Meer informatie:

- Verburg, M., Braukmann, R., & Mahabier, W. (2023). Making Qualitative Data Reusable - A Short Guidebook For Researchers And Data Stewards Working With Qualitative Data (Versie 2). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8160880>
- OpenAIRE (n.d.). Hoe om te gaan met gevoelige gegevens: Leer hoe je gevoelige gegevens veilig kunt bewaren. <https://www.openaire.eu/sensitive-data-guide>
- Informatie over GDPR: <https://gdpr-info.eu/>

Hoe kan ik mijn data anonimiseren of pseudonimiseren?

Data kunnen als geanonimiseerd worden beschouwd als het proces van het verwijderen van identificerende kenmerken onomkeerbaar is, terwijl er bij gepseudonimiseerde data een sleutel is om de data weer te de-identificeren naar de oorspronkelijke data (zie het [Guidebook Making Qualitative Data Reusable](#) of de [OpenAIRE Sensitive Data Guide](#)).

Het belangrijkste doel is om alle identificerende kenmerken te verwijderen. Er zijn gidsen en hulpmiddelen beschikbaar om je hierbij te helpen:

- [Amnesia](#) tool van OpenAIRE.

- UKDS gids '[Anonimiseren step by step](#)' en '[Text anonymisation tool](#)'.
- [anonymoUUS](#) tool van de Universiteit Utrecht.
- Gids '[Methods for anonymising qualitative data](#)' van de Erasmus Universiteit Research Services.

Meer informatie:

- Erasmus University Research Services (2023). Methoden voor het anonimiseren van kwalitatieve data. <https://www.eur.nl/en/research/research-services/research-data-management/anonymisation-research-data/qualitative-data>
- OpenAIRE (n.d.). Hoe om te gaan met gevoelige gegevens: Leer hoe u uw gevoelige gegevens veilig kunt bewaren. <https://www.openaire.eu/sensitive-data-guide>
- UKDS (n.d.). Anonimiseren stap voor stap. <https://ukdataservice.ac.uk/learning-hub/research-data-management/anonymisation/anonymisation-step-by-step/>
- Verburg, M., Braukmann, R., & Mahabier, W. (2023). Making Qualitative Data Reusable - A Short Guidebook For Researchers And Data Stewards Working With Qualitative Data (Versie 2). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8160880>

Mijn data kan niet worden gedeeld - wat moet ik doen?

Er zijn data die niet gedeeld kunnen worden, bijvoorbeeld omdat de dataset gevoelige data bevat, zoals persoonlijke of vertrouwelijke gegevens. Als het niet mogelijk is om de gevoelige data uit de dataset te halen, of om ze te de-identificeren, zonder informatieverlies, dan is het waarschijnlijk inderdaad niet mogelijk om de gegevens openlijk te delen. Je kunt de gegevens echter wel archiveren in een archief, met beperkte toegang. Op deze manier blijft de data op lange termijn bewaard en zijn de metadata beschikbaar. Als anderen geïnteresseerd zijn in toegang tot en/of hergebruik van de gegevens, kunnen ze een verzoek om toegang indienen, dat objectief en per geval kan worden beoordeeld.

Meer informatie:

- OpenAIRE (n.d.). Hoe om te gaan met gevoelige gegevens: Leer hoe u uw gevoelige gegevens veilig kunt bewaren. <https://www.openaire.eu/sensitive-data-guide>
- Verburg, M., Braukmann, R., & Mahabier, W. (2023). Making Qualitative Data Reusable - A Short Guidebook For Researchers And Data Stewards Working With Qualitative Data (Versie 2). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8160880>.

Rechten en licenties

Wat is een licentie?

"Een datalicentie is een juridische afspraak tussen de maker van de data en de eindgebruiker, of de plaats waar de data worden gedeponeerd, waarin staat wat gebruikers met de data mogen doen" (Deutz et al. 2020). Als je een licentie toekent, maak je meteen duidelijk hoe mensen de data wel of niet mogen gebruiken. Gegevens zonder licentie of afstand van rechten kunnen niet worden hergebruikt.

Zowel voor data als voor veel andere outputs van onderzoek worden de Creative Commons-licenties het meest gebruikt. Je vindt een overzicht van alle licenties op de [Creative Commons webpagina](#). Voor software en code zijn er andere soorten licenties beschikbaar, zoals MIT, [GNU](#) en de [Apache licentie](#).

Meer informatie:

- <https://the-turing-way.netlify.app/reproducible-research/licensing>
- <https://howtofair.dk/how-to-fair/data-licences/>
- Brinkman et al. (2023). Open Science: Een praktische gids voor beginnende onderzoekers. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7716153>

Welke licentie moet ik kiezen?

Je moet een zo open mogelijke licentie kiezen, wat tegenwoordig vaak ook een vereiste is voor financiers.

Voor data of publicaties is een Creative Commons licentie zeer geschikt en algemeen bekend. Er zijn zes Creative Commons licenties met combinaties van vier elementen:

- Naamsvermelding (BY)
- Share Alike (SA) (je moet onder dezelfde voorwaarden hergebruiken)
- Niet-commercieel (NC)
- Geen Afgeleide Producten (ND) (je mag het originele werk niet veranderen)
- Er is ook een Creative Commons Public Domain toewijding, wat betekent dat je alle auteursrechten opgeeft; dit is de CC0 (CC Zero).

Bij DANS raden we aan om je werk zo open mogelijk te delen, wat betekent dat je [CC0](#) gebruikt. Toch begrijpen we dat het belangrijk is om als onderzoeker erkend te worden voor je werk, en hiervoor is de CC BY licentie geschikt (of een CC BY licentie met extra beperkingen). De CC BY licentie is waarschijnlijk de meest gebruikte licentie voor open onderzoeksdata en open access publicaties. Meer beperkende licenties zoals de CC BY-SA (share-alike, d.w.z. de output die uit het hergebruik komt moet onder identieke voorwaarden gelicenseerd zijn) of de CC BY-NC (niet-commercieel) worden ook vaak gebruikt, maar we raden het niet aan, omdat hergebruik moeilijker kan worden. Een non-profitorganisatie die bijvoorbeeld training geeft tegen kostprijs of zelfs minder, kan nog steeds als commercieel worden beschouwd. Of in een ander voorbeeld, als je samen gegevens verzamelt in een database en een deel ervan is 'share-alike', betekent dit dat je je database onder dezelfde voorwaarden moet delen, zelfs als je het meer of minder open wilt maken.

Je hebt echter niet altijd de keuze, omdat uitgevers en repositories je misschien maar een beperkt aantal keuzes geven.

Meer informatie:

- <https://www.rug.nl/library/open-access/blog/which-creative-commons-licence-should-i-choose-19-02-2021?lang=en> en Pascal Braak, Hans de Jonge, Giulia Trentacosti, Irene Verhagen, & Saskia Woutersen-Windhauer. (2020, 28 oktober).
- Gids voor Creative Commons voor wetenschappelijke publicaties en onderwijsmateriaal. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4090923>
- <https://the-turing-way.netlify.app/reproducible-research/licensing/licensing-data>
- <https://howtofair.dk/how-to-fair/data-licences/>

Van wie zijn de data?

Dit is niet eenvoudig te beantwoorden. Wettelijk gezien, in ieder geval onder de Nederlandse wet, kunnen data geen eigendom zijn. Dit is enigszins logisch als je bijvoorbeeld denkt aan het meten van de temperatuur met een thermometer - niemand is eigenaar van het feit dat het 15,7 graden Celsius is. Maar hoewel je dit feit "niemand is eigenaar van data" kunt lezen, is het niet erg relevant voor de meeste onderzoeksdata. Dit komt omdat als je de data organiseert of er op een andere manier je stempel op drukt, het niet langer alleen maar kale feiten zijn - met andere woorden, het werk is 'origineel'. Niettemin is een betere manier om ernaar te kijken misschien wie verantwoordelijk is voor (verwerkte, georganiseerde, verzamelde) data en wie kan beslissen wat ermee gebeurt. Het hangt af van waar je bent en welke wetten op jou van toepassing zijn, maar in Nederland en op veel andere plaatsen is het de instelling, d.w.z. de werkgever, die verantwoordelijk is. In de praktijk ligt de besluitvorming over bijvoorbeeld waar de data op de lange termijn worden opgeslagen vaak bij de onderzoeker, maar dit verschilt per instelling. Als het beleid in jouw instelling niet duidelijk is, kun je het beste om opheldering vragen. Als je niet voor een werkgever werkt, bijvoorbeeld als je zelfstandig onderzoeker bent, ben je zelf verantwoordelijk voor de data. Voor studenten die data produceren als onderdeel van hun studie is de situatie niet altijd duidelijk - als er geen duidelijke richtlijnen en regels zijn in je instelling, raden we je aan deze op te vragen bij je begeleider.

Meer informatie:

- LCRDM (in voorbereiding). Gegevenssoevereiniteit, gegevensbeheer en digitale soevereiniteit.

Vocabulaires

Wat zijn vocabulaires?

Een vocabulaire is in wezen een lijst met termen. Je kunt deze gebruiken voor de documentatie van je data of metadata. Een vocabulaire kan een eenvoudige lijst zijn of zeer gestructureerd.

Vocabulaires kunnen op verschillende manieren worden georganiseerd, bijvoorbeeld als:

- Een lijst. Dit kan een eenvoudige, platte lijst zijn (bijvoorbeeld een lijst met de provincies van Nederland), maar ook een data dictionary (een lijst met termen met definitie), of een controlled vocabulary (een lijst met termen met een proces om het te beheren, zoals beleid over wie het onderhoudt en beheert). Je ziet deze vaak als de waarden in dropdownmenu's.
- Een taxonomie: een hiërarchisch systeem of classificatieschema met groepen klassen en subklassen en relaties daartussen. Ze kunnen worden weergegeven als een boomstructuur.
- Een thesaurus: een gecontroleerd vocabulaire waarin de termen (of concepten) met elkaar verbonden zijn door middel van relaties. Voorbeelden zijn de [European Language Social Science Thesaurus](#) en de [Art and Architecture Thesaurus](#).
- Een axiomatische of formele ontologie: Een gedeeld systeem van klassen, subklassen en relaties, gebruikmakend van formele logica. Dit maakt het mogelijk om nieuwe informatie af te leiden: als je datapunt een instantie van een blad is, en in de ontologie kunnen we zien dat een blad deel uitmaakt van een plant en dat een plant

een organisme is en dat organismen levend zijn of zijn geweest, dan kunnen we zeggen dat het blad deel uitmaakte van een (ooit) levend ding.

Deze concepten worden ook wel 'ontologieën' of 'semantische artefacten' genoemd, hoewel deze termen niet precies dezelfde betekenis hebben als vocabulaires. Om het nog ingewikkelder te maken, kunnen de termen verschillende betekenissen hebben voor verschillende gemeenschappen - hoewel verwarrend, helpt het om je hiervan bewust te zijn.

Meer informatie:

- Maineri. Angelica Maria. (2022). Controlled vocabularies for the social sciences: what they are, and why we need them. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7157800>
- Pp. 14-19 in Yann Le Franc, Luiz Bonino, Hanna Koivula, Jessica Parland-von Essen, & Robert Pergl. (2022). D2.8 FAIR Semantics Recommendations Third Iteration (V1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6675295>

Waarom zou ik een (gecontroleerde) vocabulaire gebruiken?

De belangrijkste reden is dat je met een vaste lijst inconsistenties door typefouten en het gebruik van verschillende woorden voor hetzelfde (of een vergelijkbaar) concept voorkomt. Dit helpt weer om je data beter uitwisselbaar te maken met andere datasets. Het vergemakkelijkt ook het zoeken en filteren van je dataset, vooral als relaties tussen termen worden gespecificeerd. Bijvoorbeeld, zelfs als je alleen subdisciplines in je dataset hebt gespecificeerd, kun je nog steeds gemakkelijk alle items vinden die gerelateerd zijn aan de 'geesteswetenschappen' in het algemeen, als deze ouder-kind relaties bestaan in de thesaurus die je hebt gebruikt. Het gebruik van een gecontroleerd vocabulaire helpt ook bij de machineleesbaarheid.

Meer informatie:

- Maineri. Angelica Maria. (2022). Controlled vocabularies for the social sciences: what they are, and why we need them. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7157800>
- <https://faircookbook.elixir-europe.org/content/recipes/interoperability/introduction-terminologies-ontologies.html>

Waar vind ik geschikte vocabulairetermen voor mijn data?

Welke termen je moet gebruiken en uit welke vocabulaire, hangt af van de context - vooral van je vakgebied en het onderwerp van je onderzoek. Omdat interoperabiliteit hier het belangrijkste doel is, is het de moeite waard om na te gaan wat anderen op hetzelfde gebied doen: welke termen gebruiken zij en komen deze uit een bepaald gecontroleerd vocabulaire of een thesaurus?

Andere goede startpunten zijn registers en repositories voor vocabulaires / ontologieën. [Bartoc](#) geeft een overzicht van dergelijke registers, repositories en andere diensten op het gebied van vocabulaire, en het is ook een register op zich, voor elk vakgebied. Je kunt ook zoeken in het FAIRsharing-standaardenregister. Sommige disciplines, zoals de biowetenschappen, hebben vrij uitgebreide ontologieregisters. Voor sommige andere disciplines bestaan dergelijke registers op het moment van schrijven nog niet als zodanig, maar er zijn bijvoorbeeld 'geweldige' lijsten met aanbevelingen voor de [geesteswetenschappen](#) en de [sociale wetenschappen](#).

Meer informatie:

- Maineri. Angelica Maria. (2022). Controlled vocabularies for the social sciences: what they are, and why we need them. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7157800>
- Algemeen:
 - <https://bartoc.org/>
 - <https://fairsharing.org/>
 - Meer:
<https://github.com/FAIR-Expertise-Hub/awesome-ontologies-social-sciences#ontologies-look-up-services>
- Geesteswetenschappen:
 - Aanbevolen vocabulaires:
<https://github.com/CLARIAH/awesome-humanities-ontologies>
 - Erfgoed termen opzoeken: <https://termennetwerk.netwerkdigitaal erfgoed.nl/>
- Sociale wetenschappen:
 - Aanbevolen vocabulaires:
<https://github.com/FAIR-Expertise-Hub/awesome-ontologies-social-sciences>
 - <https://vocabularies.cessda.eu/>
- Gezondheid, biomedische wetenschappen, biologie, landbouw, milieu:
 - FAIR cookbook:
<https://faircookbook.elixir-europe.org/content/recipes/interoperability/selecting-ontologies.html#fcb-selecting-ontologies>
 - <http://obofoundry.org/>
 - <https://ontobee.org/>
 - <https://bioportal.bioontology.org/>
 - <https://agroportal.lirmm.fr/>

De term die ik nodig heb staat niet in een vocabulaire, wat nu?

Omdat vocabulaires standaard vereenvoudigingen van de werkelijkheid zijn, zullen niet alle woorden beschikbaar zijn als vocabulairetermen. Er moet vaak een afweging worden gemaakt tussen het hebben van termen die toepasbaar zijn tussen verschillende onderzoeksprojecten, en dus uitwisselbaar, en het hebben van meer of specifiekere informatie in de term. Als je een bepaalde term nodig hebt voor je data, maar deze geen deel uitmaakt van de vocabulaire die je gebruikt, kun je twee dingen doen:

1. Je kunt contact opnemen met de mensen die verantwoordelijk zijn voor de vocabulaire. Dit kan ontmoedigend lijken, maar een goede vocabulaire is gebouwd op consensus binnen de gemeenschap en heeft precies hiervoor procedures. Jouw term kan, als 'de gemeenschap' het ermee eens is, de volgende nieuwe term in de vocabulaire zijn!
2. Je kunt gewoon je eigen term gebruiken naast de andere termen uit een of meer vocabulaires. Om je dataset toch optimaal uitwisselbaar te maken, adviseren we om ten eerste de term goed uit te leggen (bijvoorbeeld in je readme file) zodat er geen onduidelijkheid kan bestaan over wat je ermee bedoelt, en ten tweede de term te 'mappen' naar een term in een bestaande vocabulaire. Bij gegevens in tabelvorm kun je denken aan een extra kolom of een 'mapping'-tabel. Als je bijvoorbeeld oude graftombes bestudeert en bepaalde regiospecifieke types zijn belangrijk voor je, maar niet beschikbaar in een bestaand vocabulaire, dan kun je natuurlijk nog steeds je typologie gebruiken, maar ook aangeven dat je term(en) bedoeld zijn als 'kinderen' van de ouderterm 'graftombes' in de Getty Art and Architecture Thesaurus

(<http://vocab.getty.edu/page/aat/300005926>). Afhankelijk van je kennis over hoe je dit moet doen of de hulp die beschikbaar is in je instituut, is het beter om dit te doen met behulp van een machineleesbare syntaxis en indeling.

Meer informatie:

- <https://faircookbook.elixir-europe.org/content/recipes/interoperability/ontology-new-term-request-recipe.html>